

அறிஞர் அண்ணாவின் ஓர் இரவு - நாடகத்தில் பெண்கள்

முனைவர் மு. கார்த்திகா

கௌரவ விரிவுரையாளர், தமிழ்த்துறை
அரசினர் மகளிர் கலைக்கல்லூரி, சேலம்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சமுதாயத்தில் பல சூழல்களைச் சந்திக்கும் சாதாரணமானவர்களாகப் பெண்கள் தன்னளவில் உணர்ந்தாலும், அவர்களைக் கைதட்டி ஊக்கப்படுத்தாத சமுதாயம் உடலளவிலும் மனதளவிலும் அவர்களைப் பலவீனப்படுத்திப் பர்த்தது. பெண்கள் தம் தாழ்ந்த நிலைமையைத் தங்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதியைக் கொடுமையை அடக்குமுறையை அறியும் அறிவின்றி, அறியாமையில் மூழ்கி மூடத்தனத்தால் கட்டுண்டு ஊமைகளாய், செவிடர்களாய் குருடர்களாய் அடிமைச் சேற்றில் புகையுண்டு அமைதியாக எதிர்ப்பின்றி தம் நிலையை ஏற்றுத் துன்பத்தில் கிடந்தனர். பெண்களது இந்நிலை மாறவேண்டும் என்னும் நோக்கத்தில் சான்றோர்கள் பலர் தமது இயக்கங்கள் வாயிலாகவும் படைப்புகள் மூலமாகவும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர். இதனால் காலம் காலமாக அடிமையாக வாழ்ந்த பெண்ணினம் தனது கருத்தை முன்வைத்து பல வெற்றிகளைக் கண்டது. இங்கு அண்ணாவின் ஓர் இரவு நாடகத்தில் இடம்பெறும் பெண்களின் நிலை குறித்து ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285656>

அறிஞர் அண்ணா

“மூர்த்தி சிறிது என்றாலும் கீர்த்தி பெரிது” என்பதற்கு எடுத்துக் காட்டாக வாழ்ந்தவர் அறிஞர் அண்ணா. பன்முகத் திறமைக் கொண்ட அண்ணாவின் காலம் விடுதலைப் போராட்டக் காலம். பொதுவாக மக்கள் அனைவருக்கும் விழிப்புணர்வை ஊட்ட வேண்டிய கட்டாயம் அப்பொழுது நிலவியது. இச்சமுதாயத்தில் வாழ்ந்த பெண்களின் நிலை மேலும், சிந்திக்கத் தக்கதாக இருந்தது. இச்சிந்தனைக்கு ஐரோப்பியர் காலக் கல்வி முறையும், மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களும் வழிகாட்டியாகச் செயல்பட்டன. மறுமலர்ச்சி இலக்கியங்களும் இதற்கு துணைபுரிந்தன. இவ்விலக்கியங்கள் பெண்களின் சிக்கல்களைப் புதிய கோணத்தில் அணுகின. இச்சூழலில் வாழ்ந்த அண்ணா பெரியார் வழி நடப்பவர். சமுதாய நலனுக்காகவும் நாட்டின் நலனுக்காகவும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டவர். தம் படைப்புகளின் வழி அவற்றை பதிவிட்டுள்ளார். கணவனை இழந்த அபலை பெண், கல்வி பயின்ற பணக்கார பெண் மற்றும் சிறுபாத்திரங்களில் வரும் பெண்களின் நிலைகளையும் ஓர் இரவு நாடகத்தில் எடுத்தியம்பியுள்ளார்.

ஓர் இரவு - நாடகம்

ஒரு நாள் இரவில் நடந்த நிகழ்வுகளைச் சித்தரித்துச் சொல்வது ஓர் இரவு நாடகம். இந்நாடகத்தில் மேல் மட்டம், கீழ் மட்டம் என சமுதாயத்தின் இருபக்கங்களையும் குறிப்பிடுகின்றார். மக்களை இவ்வாறு பிரித்தாரும் அவர்களின் மனம் செயல் புரிவதில் ஒரே மாதிரியாகத் தான் உள்ளது. கல்வி கற்ற பணக்கார வீட்டுப் பெண் சுசீலா, வசதியற்ற குடும்பத்தில் பிறந்தவள் சொர்ணம். இவ்விரு பெண்களும் வசதி வாய்ந்த ஆடவர்களிடம் தங்கள் வாழ்வை காப்பாற்றிக் கொள்ள போராடும் சூழலையும், அதிலிருந்து மீள்வதற்கு அவர்கள் கையாளும் உத்தியும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இதனால் பெண்கள் எந்த சூழலிலும் தெளிவான சிந்தனை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது புலனாகிறது.

நாடகக் கதாபாத்திரங்கள்

பெண்குலத்ததைப் போற்றும் டாக்டர் சேகர் (சுசீலாவின் காதலன்), பெண்களைப் போகப்பொருளாக பார்க்கும் ஜமீன்தார் ஜகவீரன் (சுசீலாவின் தாய்மாமன்), இளமையில் தான் செய்த குற்றத்திற்கு சாட்சியாகத் திகழும் ஜகவீரனின் மிரட்டலுக்கு எதிர்க்கும் திறனற்றவராக பயந்து ஒடுங்கி வாழும் கருணாகரத் தேவர். (சுசீலாவின் தந்தை) பவானி (சுசீலாவின் தாய்) சொர்ணம் (கருணாகரத் தேவரால் கைவிடப்பட்ட அபலை) இரத்தினம் (சொர்ணத்தின் மகன் - திருடன்) வேலைக்காரப் பெண்,

சுசீலா

முற்போக்குச் சிந்தனையாளராகத் திகழும் செல்வந்தர் கருணாகரத்தேவரின் படித்த மகள் சுசீலா. அவள் தன் மனதிற்குப் பிடித்த டாக்டர் சேகரைத் திருமணம் செய்ய விரும்புகின்றாள். ஆனால் அவளின் எண்ணத்திற்குத் தடையாக இருப்பது

ஜெகவீரன். முற்போக்கு வாதியானாலும் கருணாகரத்தேவர் ஜகவீரனின் அச்சுறுத்தலால் தன் மகளை அவனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க ஒப்புக்கொள்கிறார்.

சுசீலா பூந்தோட்டத்தில் தன் காதலன் சேகரை சந்திக்க செல்கிறாள். இரவு நேரத்தில் அவள் வீட்டில் இல்லாததை அறிந்த ஜெகவீரன் இவ்வேளையில் இளம்பெண்ணை வெளியில் அனுப்புவதா என்கிறார். கருணாகரத் தேவர் “ஜெகவீரனே! ஏன்மகள் சுசீலாவை நான் அடுப்பூதும் பெண்ணாக்காவில்லை. படிக்க வைத்தேன். சுசீலா கர்நாடகமில்லை: புதுயுகப்பெண்ணாகிவிட்டாள். அவளுக்குப் பெண்கள் முன்னேற்றத்தில் விசேஷ அக்கறை”¹ (ஓர் இரவு ப.24) என்று பதிலுரைக்கிறார். முற்போக்கு எண்ணம் கொண்ட கருணாகரத்தேவர் தன் மகளும் அவ்வாறே திகழ வேண்டும் என விழைகின்றார். தன் தந்தையின் எண்ணம் போலவே சுசீலாவும் திகழ்கின்றாள்.

சுசீலாவின் அறிவுத்திறன்

ஜெகவீரர் தமன்னை வற்புறுத்தித் திருமணம் செய்யக் கூறும்போதெல்லாம் சுசீலா அஞ்சா நெஞ்சம் படைத்தவளாகப் பதிலுரைக்கிறாள். “பெண்ணின் விருப்பத்துக்கு மாறாகக் கல்யாணத்தை நடத்துபவர்கள் அறிவிலிகள் ஆணவக்காரர்கள் பித்தர்கள் என்று ஆயிரம் தடைவை கூறியிருக்கிறேன்”² (ஓர் இரவு ப.38) எனும் சுசீலாவின் கூற்று அவளது அஞ்சா நெஞ்சத்தையும் அறிவுத் திறனையும் வெளிப்படுத்துகிறது. ஜெகவீரனிடமிருந்து தன்னைக் காத்துக்கொள்ள கள்வனான இரத்தினத்துடன் இணைந்து ஓர் உத்தியை கையாள்கிறாள். அவனைத் தன் காதலனாக நடடிக்கக் கூறுகிறாள். இவ்வாறு செய்ததால் தனக்கு இன்னலை ஏற்படுத்த விரும்பிய ஜெகவீரனிடமிருந்து சுசீலாவும் அவளது தந்தையும் தப்பித்துக்கொண்டனர். இச்செயல் மேலும் அவளது தெளிந்த சிந்தனையைப் புலப்படுத்துகிறது.

சொர்ணம்

பணக்கார இளைஞனால் (கருணாகரத் தேவர்) கைவிடப்பட்ட அபலைப் பெண்ணாகச் சொர்ணம் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளாள். கல்வியில்லாததாலும் பொருளாதார வசதி அற்றதாலும் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாகின்றாள். கருணாகரத் தேவரின் அன்புக் காதலியாக இருந்து ஒரு குழந்தைக்குத் தாயாகிப் பின்னர் அவரால் கைவிடப்படுகின்றாள். “ஒரு அழகிய இளம் விதவையைக் காதலித்தேன். அவள் என்னைப் பரிபூரணமாக நம்பினாள். காதலில் மூழ்கினோம். கடைசியில் சமூகக் கட்டுப்பாட்டுக்கும் குடும்பக் கௌரவத்திற்கும் பயந்து நான் அவளைக் கைவிட்டேன் கர்ப்பவதியாக”³ (ப.51) என்ற தேவரின் கூற்றின் மூலம் சொர்ணம் ஏமாற்றப்பட்ட நிலையை அறியமுடிகிறது.

தேவரிடம் ஏமாந்த சொர்ணம் சமூகக் கொடுமைகளால் விபச்சாரியாகின்றாள். மருதூர் மிட்டதாரரின் இல்லத்திற்கு விருந்திற்குச் சென்ற தேவர் அங்கு மீண்டும் சொர்ணத்தை சந்திக்கிறார். அவளது இந்நிலைக்கு நானே காரணம் “அவளை விபச்சாரியாக்கியவன் நான் தான்! அவள் விதி என்று உலகம் கூறும். இந்தச் சண்டாளன் செய்த சதி சொர்ணத்தை அந்தக் கதிக்க ஆளாக்கிற்று”⁴ (ப.52) என்று உள்ளம் வருந்துகிறார்.

ஒரு பெண்ணைக் காதலிக்கும் முன்பும் அவளிடம் உறவு கொள்ளும் முன்பும் வராத கௌரவம் அவர்களைத் திருமணம் செய்து கொள்ளும் நேரத்தில் மட்டும் ஆண்களுக்குத் தடையாக உள்ளது. சமுதாயத்தில் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள பெண்கள் மட்டுமே இத்தகு இன்னல்களுக்கு ஆளாகின்றனர். பெயரில் மட்டும் தான் “சொர்ணம்” அவளுக்குச் சொந்தமாக இருந்தது. வாழ்க்கையில் ஒரு பொட்டு சொர்ணத்திற்கும் சொந்தமில்லாதவள். இவளும் பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்தவளாயிருந்திருந்தால் தேவர் திருமணம் செய்திருப்பார்.

அபிமானப்பெண்

தேவரால் கைவிடப்பட்ட சொர்ணம் ஒரு குழந்தைக்குத் தாயாகின்றாள். காலச் சூழலால் அவன் திருடனாகின்றான். (ரத்தினம்) இவள் மருதூர் மிட்டதாரரின் சொகுசு மாளிகையை அலங்கரிக்கும் கைப்பாவையாகின்றாள். ஒரு நாள் அங்கு தேவரை சந்திக்கிறாள். அங்கு தனது இந்நிலைக்குரிய காரணத்தை இயம்புகின்றாள்.

“உயிரும் உடலும் மனமும் மணமும் நரம்பும் நாதமும் என்று அன்று சொன்னீர்: நம்பினேன் மோசம் போனேன். கைவிட்டீர். கவலையில் மூழ்கினேன். கண்ணீர் பொழிந்தேன் யார் இரக்கம் காட்டினார்கள். இந்தக் கைம்பெண்ணிடம்? சுற்றாத கோயில் இல்லை பூஜை விரதம் என்று தவறவில்லை என் மணாளர் என்னை ஏற்றுக் கொள்வார். மறுபடியும் வருவார் என்னைப் படுகுழியில் தள்ளமாட்டார் என்று நம்பினேன். நெடுநாள் வரையிலே ஒரே ஒரு நாள் உலகின் முன்பு பகிரங்கமாக ஆமாம் “சொர்ணம் என் மனைவி தான்” என்று சொல்லி விட்டீரும். பிறகு விஷம் குடித்துச் சாப்பிடு என்று கூறினாலும் துளிகூடச் சஞ்சலமின்றி சாப்பிடலாம் என்று நினைத்தேன்”.5 (ப. 54) இக்கூற்று சமுதாயத்தின் கண்களுக்கு விபச்சாரியாகத் தென்படும் சொர்ணத்தின் உள்ளத்தை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டுகின்றது. அவள் தேவரின் பணத்திற்கோ ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கோ ஆசைப்படவில்லை. ஒழுக்கமாக வாழ வேண்டும் என்று தான் எண்ணுகிறாள். இவ்வெண்ணத்தில் தோற்ற அவள் தொய்ந்து போகவில்லை. தனது தவறுகளுக்குச் சமூகத்தைக் காரணம் காட்டிய தேவரிடம்,

“சமூகம், சாலை ஓரத்தில் உலாவும் அபலைகளை நம்பிக்கை கொள்ளும்படி செய்து பிறகு நட்பாற்றில் விடும்படியும் சொல்கிறதா? சமூகத்தின் கோபத்துக்குப் பயந்தீர்: உமது மனம் உமக்கு ஒன்றும்

கட்டளை பிறப்பிக்கவில்லையா? அவள் அபலை! உன்னை நம்பினாள் உலகமே நீ தான் என்று எண்ணினாள். அவளுக்கு நீ ஆயிரம் தடவை சத்தியம் செய்திருப்பாய். அவளுடைய நெஞ்சு நடுங்கியபோது நீ அவளை பயப்படாதே என்று கூறினாய். அவள் அதற்கு முன் கேட்டறியாததெல்லாம் பேசினாய். கண்ணீரைத்துடைத்தாய். கூந்தலைக் கோதினாய். கோமளமே என்று கொஞ்சினாய். அவளைக் கைவிடாதே. நீ கைவிட்டால் அவள் சமூகத்தின் சாபம் என்றழைக்கப்படும் விபச்சாரப் பகுதியில் தள்ளப்படுவாள் என்று உம்முடைய மனம் சொல்லவில்லையா? மாளிகை வாசம் இருந்தால் என்ன? மனம் அங்கே மட்டும் இரும்பா?"⁶ (ப.55) எனும் சொர்ணத்தின் கூற்றின் வாயிலாக தனக்க இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு நியாயமான கேள்விகளைத் தேவரிடம் வினவுகின்றாள். சமுதாயத்தால் அவள் பெற்ற அறிவுத் தெளிவை இக்கருத்துக்கள் புலப்படுத்துகின்றன. இவ்வாறு பெண்கள் சிந்திக்கத் தொடங்கினால் அபலைப்பெண்கள் என்னும் சொல் சமுதாயத்தில் இல்லாமல் போகும்.

முடிவுரை

சுசீலா கல்வியறிவு பெற்றவளாதலால் அவளுக்கு ஏற்பட்ட சிக்கல்களைத் தன் அறிவுத்திறத்தால் முறியடிக்கிறாள். சொர்ணம் பொருளாதாரத்தில் குறைந்தவளானாலும் சமுதாயம் கற்றுத்தந்த பாடத்தினால் தன் வாழ்க்கை மேலும் இன்னல்களுக்கு உள்ளாகாமல் சிந்தை தெளிவுப்பெறுகிறாள். அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பெதற்கு? என்றிருந்த காலக்கட்டத்தில் அண்ணா அவர்கள் தன் படைப்பின் மூலம் பெண்களுக்குக் கல்வியறிவும், தனது உள்ளக் கருத்தை சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்தும் உரிமையும் வேண்டும் என்னும் சிந்தனையைத் தனது படைப்பில் பதிவிட்டுள்ளார்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. அறிஞர் அண்ணா ஓர் இரவு, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்.
2. இரா. ரெங்கம்மாள் பெண்ணியம் அணுகுமுறைகளும் இலக்கியப் பயன்பாடும், அறிவுப் பதிப்பகம், முதற் பதிப்பு - 2005, முதற் பதிப்பு - ஆகஸ்ட் 2020